

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ONLAYN KUNDALIKLARNI YURITISH UCHUN BLOG PLATFORMASINI ISHLAB CHIQISH

Yuldashev Muxammadazim Baxtiyor o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Xoldorboyev Rahimjon Axmatdjanovich

Andijon mashinasozlik instituti, o'qituvchi

Anatatsiya. Ushbu maqola onlayn kundaliklarni yuritish uchun blog platformasini ishlab chiqish haqida. Onlayn kundaliklar, bugungi dunyoda axborot almashish va ma'lumot olishning o'rtacha usuli bo'lib, ularning ahamiyati juda yuqori. Ular, insonlarga yangiliklarni tezda etkazish, ma'lumot olish va ma'lumotni ulashish imkoniyatini beradi. Veb-sayt yaratish Odatda, video chatni rivojlantirish reklama yoki pullik sms-xabarlar uchun maxsus yaratilgan pullik saytlarni o'z ichiga olishi va boshqa shaxsiy blogni yuritish uchun ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: Ma'lumotlar tizimi, internet resurslari, ma'lumot olish, ta'lim, tizimni boshqarish, blog, xavfsizlik, URL, online kundalik, online platforma, Ma'lumot analitikasi, avtomatlashtirish, veb-sayt, internet-bloglar.

DEVELOPMENT OF A BLOG PLATFORM FOR ONLINE DIARY

Yuldashev Muhammadazim Bakhtiyar o'g'li

Andijan Machine Building Institute, 4th year student.

Holdorboev Rakhimjon Akhmatdzhonovich

Andijan Machine Building Institute, teacher

Abstract. This article is about the development of a blog platform for keeping online diaries. Online diaries are a medium way of sharing and obtaining information in today's world, and their importance is very high. They enable people to quickly deliver news, get information and share information. Creating a website Usually, video chat development includes paid sites created specifically for advertising or paid SMS messages, and other information is provided for running a personal blog.

Keywords: Information system, Internet resources, information retrieval, education, system management, blog, security, URL, online diary, online platform, Information analytics, automation, website, Internet blogs

Kirish. Ba'zi odamlar onlayn kunlik veb-sayt o'rniga veb-blog yozishni tanlaydi. Bloglash - bu Internetdagi eng katta harakat. So'nggi yillarda Internet-bloglar eng mashhur mashg'ulotga aylandi. Onlayn kundaliklari tufayli odamlar ish topadilar, yangi do'stlar orttiradilar. Biroq, yangi paydo bo'layotgan blog egasi qayerdan boshlashni bilishi qiyin bo'lishi mumkin. Bugungi kunda sayyoramizning har o'ninchi aholisi o'zlarining kundaliklariga ega. Veb-sayt yaratishda har bir blog egasi o'ziga xos maqsadlarga ega. Hozirda pul ishlash uchun video chat bilan o'z veb-saytingizni yaratish dolzarbdir. Veb-sayt yaratish Odatda, video chatni rivojlantirish reklama yoki pullik sms-xabarlar uchun maxsus yaratilgan pullik saytlarni o'z ichiga oladi Dasturchilar bloglarning ommabopligini angladilar va hozirda ko'plab serverlar mavjud, ular orqali har kim o'z sahifasini yaratishi mumkin. Veb-blog yoki blog - butun veb-saytni yaratish va uni yangilab turish vaqti bo'lmagan odamlar uchun ajoyib. Ko'plab saytlar o'z bloglarini o'z serverlarida yozishga imkon beradi. Bitta narsa qilish kerak, ro'yxatdan o'tish va yozishni boshlash. Yangilanish bir necha daqiqada osongina amalga oshiriladi. Ushbu saytlarning ba'zilari siz dastlab saytga kirmasdan kundalik yozuvlarni to'g'ridan-to'g'ri ish stoli orqali yuklash imkonini beruvchi dasturiy ta'minotga ega. Ular yangilanishi va ulardan foydalanish oson bo'lgan onlayn bloglarni taklif qilishadi. Kundalik veb-sayt yoki blog siz uchun eng yaxshisi bo'ladimi - bu fikr. Agar siz onlayn jurnalga ega bo'lishni istasangizda, veb-saytni yaratish va yangilash uchun vaqtingiz yo'q bo'lsa, bloglarni saytlarga qarating va siz eng yaxshi ko'rgan narsalarni tanlang. Agar siz nafaqat o'zingizning emas, balki sizning kimligingizni tasvirlaydigan biror narsalarni xohlasangiz, onlayn kunlik veb-sayti borishning eng yaxshi usuli bo'lishi mumkin. Onlayn jurnallar blogdan ko'ra ko'proq shaxsiydir, chunki siz faqatgina kiritgan narsalaringizdan ko'proq narsani qo'shasiz. Sizning saytingizda sizning saytingizdagi narsalarni ruhiy holatni aks ettiruvchi tasvirlar bilan to'ldirishlarini odamlarga ayta boshlaydigan asosiy sahifa mavjud. O'quvchiga kimdir va sizning saytingizda ko'rishni kutadigan biografiya sahifasini yaratasiz. Sizning qiziqishlaringiz bo'yicha yoki sizning saytingizni to'ldirish uchun fotoalbom ham sizda maqola bo'lishi mumkin. Agar onlayn jurnalni yaratishdan qo'rqasangiz, do'stlaringiz va oilangiz uni topib, uni o'qib chiqishi mumkin, deb o'ylamang. Ko'pgina onlayn-diaristlar soxta ismlardan foydalanadilar, shuning uchun hech kim ularning kimligini bilmaydi. Shuningdek, sayt soxta nomlari bilan elektron pochta manzilini ishlatishadi, shuning uchun ular saytni kuzatib bo'lmaydi.

Ba'zi odamlar qarama-qarshi narsalarga ega. Ular o'zlarining saytlari uchun parollardan foydalanadilar, chunki ular begonalarning nima yozganlarini

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

o‘qishni xohlamaydilar. Buning o‘rniga ular biladigan do‘stlariga URL va parollarni beradi. O‘zingizning kunlik ma’lumotingizni onlayn tarzda yozish sizni g‘aroyib inson qilmaydi. Bu sizga o‘zingizni, sizning oilangiz va manfaatlaringiz haqida ma’lumot berish uchun sizni veb-sayt yaratmoqchi bo‘lgan odamni yaratadi. Bu sizni hayotingizni yangi, zamonaviy tarzda kuzatib borishni xohlaydigan va boshqa odamlarning uni o‘qigan va ehtimol ilhomlantirgan bo‘lsa, bunga qarshi kelmaydigan odamni yaratadi.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya. Onlayn kundaliklarni yuritish uchun blog platformasini ishlab chiqish mavzusida adabiyotlar taxlili va metodologiyani o‘rganish uchun quyidagi yo‘nalishlarga e’tibor qaratishingiz mumkin: Blog Platformalari Haqida Umumiy Ma’lumotlar: Blog platformalarining qanday ishlashini va ularning asosiy xususiyatlarini tushuntiradigan adabiyotlar va onlayn manbalar. Dizayn va UX: Blog dizayni, foydalanuvchi tajribasi (UX), foydalanuvchilar bilan qanday aloqalar yaratish, navigatsiya va interfeysning qulayligi haqida adabiyotlar. Blog platformasining qanday rivojlanishi uchun uni qanday qilib dastlabki qadamlar bilan boshlash kerakligini tushuntiradigan adabiyotlar. Ma’lumotlar Analitikasi: Blogning ma’lumotlarini tahlil qilish, foydalanuvchilar to‘g‘risida tahlil va ma’lumotlarni qanday foydalanishga olib kelish haqida adabiyotlar. Tadbirkorlik va Marketing: Blog platformasini ommaviy tadbirkorlik va marketing vositalari orqali keng doirada reklama qilish va tashriflarini oshirish bo‘yicha adabiyotlar. Bu yo‘nalishlarda adabiyotlar va metodologiya bilan o‘zlashtirilgan o‘quv-materiallardan foydalanishingiz muhim. Yangi ma’lumotlar va texnologiyalar chiqishidan oldin, yangilanishlarni kuzating va zamonaviy adabiyotlarni izlab topishimiz muhim. Foydalanuvchilar bilan qanday hamkorlik qilish, ularning takliflarini qabul qilish va ularning talablariga javob berish haqida metodologiyalar. Bu mavzular sizga blog platformasini muvaffaqiyatli boshqarish va o‘rganishda yordam berishi kutiladi. Har bir yo‘nalishni tushunish va amalga oshirish, saytning rivojlanishini va foydalanuvchilarning qiziqtirishini oshirishga yordam beradi.

Shaxsiy blogingiz uchun saytni qanday tanlash kerak? Bu savolga javob beradigan bo‘lsak : Agar siz juda ko‘p bezovta qilmasdan tezda boshlashni istasangiz, bloglar uchun tayyor saytlarni qidirib toping. Masalan, LiveJournal yoki Tumblr. Agar siz ushbu masala bo‘yicha jiddiy munosabatda bo‘lishni istasangiz, sizda allaqachon blog tushunchasi, toifalar va postlar uchun g‘oyalar mavjud, keyin saytingizni yarating, domen nomini ro‘yxatdan o‘tkazing va WordPress yoki Vigbo kabi platformalardan foydalaning. Agar siz trendli bo‘lishni istasangiz, Telegram kanalini yarating. U erda blogni loyihalashtirish va

boshqarish imkoniyatlari cheklangan, ammo hozirgi kunda barcha rivojlangan jamoatchilik ushbu saytga murojaat qilmoqda. Agar sizga blog kerakligiga ishonchingiz komil bo‘lmasa, ijtimoiy tarmoqlarda yozishni boshlang. Bu eng oson narsa. Sizda allaqachon auditoriya bor, ularning ko‘pchiligini shaxsan bilasiz, sizning xabarlaringiz odatiy bo‘lmagan narsa bo‘lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar postlarning sifati va davomiyligi jihatidan unchalik talabchan emas.

Muhokama va natijalar. “Blog”, “blogger” va “bloggerlik” kabi so‘zlarning dunyoga kelganiga hech qancha bo‘lmay, kundalik hayotimizga jadal sur‘atlar bilan kirib keldi. Bloglar esa o‘z navbatida “fuqarolik jurnalistikasi” degan tushunchani yuzaga keltirdi. Endi jurnalistika sohasiga ishtiyoqi baland, mutaxassis bo‘lmaganlar ham havaskor jurnalist sifatida internetda o‘z shaxsiy bloglariga ega bo‘lishi, axborot tarqatuvchi sifatida faoliyat yuritishi, o‘zi guvohi bo‘lgan voqealarni yoritish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Bloggerlik asli nima? Qachon, qayerdan kelib chiqqan? Ilk bloggerlar kimlar va ilk bloglar qanday faoliyat yuritgan? Blogning funktsiya va turlari qanday? Jahonda va O‘zbekistonda bloggerlarni rag‘batlantiruvchi qanday tanlovlar mavjud? Bloggerlikning yutuqlari va imkoniyatlari? “Blog” atamasi “web blog”¹ (voqealar internet-jurnali, internet kundalik, onlayn-kundalik) so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, internetda nashr qilingan muhokama yoki axborot sayti hisoblanadi. Blogda muntazam yozib boriladi va u matn, rasmlar yoki multimediyadan iborat bo‘ladi. Bloglarning o‘ziga xos jihati – bu ularning qisqaliligi, vaqt qiymatiga ega ekanligi va teskari xronologik tartibda joylashishi, ya’ni oxirgi chop etilgan maqola (post, blogpost) eng tepada turadi. 2009-yilgacha bloglar, asosan, yakka mualliflar tomonidan yuritilgan. Keyinchalik bloglar kichik guruhlar tomonidan ham yuritilib, asosan, bir yo‘nalishdagi mavzular yoritilgan. Bunday bloglar ko‘p muallifli bloglar, ya’ni jamoaviy bloglar (multi-author blogs) deb ataladi. Jamoaviy bloglar internetda gazeta-jurnallar, boshqa media nashrlar, universitetlar, “ThinkTank”lar (tahliliy markazlar), advokatlik guruhlar va kichik institut saytlarining tarkibiga blog foydalanuvchilarini jalb qilish va ko‘paytirish maqsadida tashkil qilinadi. Blog nima, degan savolga mutahassislar quyidagicha ta’rif berishgan: Ilk bloglardan biri “Scripting News” blogining muallifi Dev Vayner “Garvard Universiteti bloglari: blogni nima blog qiladi” (2003-yil 23-may) nomli maqolasida blogga shunday ta’rif beradi: “Blog – matn, rasmlar, media ob’ekt va ma’lumotlarning xronologik tartibda ketma ket joylashgan ko‘rinishi”. U o‘z fikrini Weblogs yangiliklari saytida chop etgan “Bloglar tarixi” nomli maqolasida rivojlantirib, deydi: “Bloglar gid yordamida bilib boradigan davomiy sayohatning

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

bir ko‘rinishidir. Bu yerda tanlash mumkin bo‘lgan bir nechta qo‘llanmalar mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘z auditoriyasiga ega”

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak bir mutaxxasis, Debbi Veyl, bu atamani keng ma’nodan tushunadi va o‘z fikrini quyidagicha bildiradi: “Blog – o‘z ishonchli taassurotlarini, fikrlarini tahrirlanmagan shakli; tez-tez yangilanib turadigan ma’lumotlarning onlayn jurnali; o‘z o‘quvchilari yordamida yangi jamiyat yaratishning bir yo‘li; talabalarga qanday yozishni o‘rgatish vositasi; mijozlar bilan munosabat o‘rnatishning yangi yo‘li; yirik kompaniyalarda malaka oshirishning yangi shakli; ishsizlarni band qilish yo‘li” deb javob beradi. Demak, guvohi bo‘lganimizdek, blog bugun onlayn-kundalik darajasidan o‘sib, yirik ijtimoiy hodisa sifatida shakllanib ulgurdi. Bloging ommalashishidan oldin virtual jamiyatda boshqa shakllar ham mavjud bo‘lgan Hozirgi ko‘rinishdagi bloglar internetdan foydalanuvchilar o‘z hayotlarini yoritib turishadigan onlayn kundaliklardan kelib chiqqan. Ular kundalik yurituvchilar, jurnalistlar, jurnal yurituvchilar deb atalgan. Bloglarni o‘qish hamda ularga mualliflik qilish – bular ikkalasi ikki xil jarayon hisoblanadi. Blogning yana bir imkoniyati bo‘lmish kommunikatsiya orqali blogning muallifi bevosita muloqotda bo‘la olmagan kishilar bilan aloqada bo‘lib turadi. Oxirt oqibat shaxsiy blokni yaratish, u bilan ishlash, rivojlantirish, kerakli darajag olib chiqish uchun eng samarali usul bu shaxsiy blokni yuritib kelayotgan tajribali mutaxasis bilan fikr almashish va inung maslahatlari asosida o‘z shaxsiy blokini yuritish kerak degan xulosaga kelinadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

- 1."Personal Branding for Dummies" - by Susan Chritton (2012, Wiley)
- 2."The Art of Social Media: Power Tips for Power Users" - by Guy Kawasaki and Peg Fitzpatrick (2014, Portfolio)
- 3."Blogging All-in-One For Dummies" - by Susan Gunelius (2012, Wiley)
- 4."Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business" - by Ann Handley and C.C. Chapman (2011, Wiley)
- 5."Crush It!: Why NOW Is the Time to Cash In on Your Passion" - by Gary Vaynerchuk (2009, HarperStudio)
- 6."Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You" - by Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, and Sangeet Paul Choudary (2016, W. W. Norton & Company)
- 7."The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses" - by Eric Ries (2011, Crown Business)
- 8."Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age" - by Jonah Berger (2013, Simon & Schuster)

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.